

Strategi dan Media Pembelajaran Sejarah Daring di Masa Pandemi Covid-19

Bayu Pratama Setiaji

Email: 1910111210011@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Perencanaan pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran. Dengan perencanaan pembelajaran yang baik diharapkan siswa memiliki minat yang tinggi untuk belajar sejarah dan siswa dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Strategi belajar mengajar perlu dirancang dan diterapkan guru ketika akan dan saat melaksanakan pembelajaran. Dengan strategi pembelajaran yang baik, tentunya akan dapat dihasilkan hasil pembelajaran yang maksimal. Pembelajaran sejarah di sekolah pada umumnya masih bersifat konvensional yakni metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas serta berisi banyak hafalan sehingga siswa merasa tidak nyaman dan terbebani dalam pembelajaran sejarah. Pada masa sekarang paradigma penggunaan media telah bergeser dari konvensional ke modern. Media modern identik dengan teknologi, media ini sering digunakan oleh guru maupun siswa untuk membantu proses pembelajaran. Apalagi dalam masa pandemi Covid-19 ini penggunaan teknologi menjadi hal penting sekarang, untuk menghindari penyebaran virus ini proses belajar mengajar dilakukang secara daring.

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Kemampuan guru dalam melaksanakan belajar mengajar merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara umum guru guru bertugas mengembangkan kemampuan siswa secara optimal dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik (Prawitasari, 2015:146).

Pada hakikatnya belajar mengajar adalah suatu proses interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik dalam satuan pembelajaran. Guru sebagai salah satu komponen dalam proses pembelajaran merupakan pemegang peran yang sangat penting. Guru bukan hanya sebagai penyampai materi saja, tetapi lebih dari itu guru dapat dikatakan sebagai sentral pembelajaran. Pada kenyataannya, kegiatan belajar mengajar masih mengalami berbagai macam kendala. Masalah yang timbul adalah kurangnya minat belajar peserta didik yang berdampak pada hasil belajarnya (Susanto, 2016:36).

Sebagai seorang guru sejarah tentu perlu mempelajari strategi pembelajaran. Strategi belajar mengajar perlu dirancang dan diterapkan guru ketika akan dan saat melaksanakan pembelajaran. Dengan strategi pembelajaran yang baik, tentunya akan dapat dihasilkan hasil pembelajaran yang maksimal. Siswa dapat belajar dengan nyaman, karena gurunya mengajar dengan empati, strategi menghadirkan hati, menyampaikan pentingnya materi untuk kehidupan masa mendatang bagi siswa, dan juga memahami bentuk-bentuk materi pelajaran yang disampaikan. Dengan pemahaman ini, guru dapat menentukan strategi yang cocok yang sesuai dengan bentuk materi, mungkin saja berupa konsep, fakta, dalil atau rumus (Barlian, 2013:246).

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Perencanaan pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran. Apalagi pelajaran sejarah merupakan salah satu ujung tombak untuk membentuk karakter bangsa, alhasil pelajaran sejarah merupakan pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan agar generasi penerus tidak kehilangan identitas dirinya. Agar tujuan pembelajaran sejarah tercapai dengan baik, maka untuk mencapainya harus dimulai dari perencanaan pembelajaran yang baik pula. Dengan perencanaan pembelajaran yang baik diharapkan siswa memiliki minat yang tinggi untuk belajar sejarah dan siswa dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya (Muthohharoh, 2014:24). Dengan demikian ketika merencanakan suatu pembelajaran guru juga menentukan strategi apa yang akan digunakan ketika akan melakukan pembelajaran.

Pembelajaran sejarah di sekolah pada umumnya masih bersifat konvensional yakni metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas serta berisi banyak hafalan sehingga siswa merasa tidak nyaman dan terbebani dalam pembelajaran sejarah. Agar pembelajaran sejarah berhasil dengan baik, metode yang digunakan hendaknya diajarkan berdasarkan hal-hal yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga proses pembelajaran akan lebih berarti dan menyenangkan bagi siswa disertai dengan “ingatan emosional” dan juga menyenangkan tanpa harus ada rasa tertekan untuk selalu membayangkan bahwa pelajaran sejarah hanyalah sebuah materi hafalan, sehingga siswa dapat menjadikan sejarah sebagai fakta-fakta yang bukan untuk dihafalkan tetapi juga menumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk mengali lebih jauh makna dari berbagai peristiwa sejarah (Prawitasari, 2015:146).

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Guru dalam melakukan pembelajaran harus mampu mengubah strategi pembelajaran yang berlandaskan paradigma teaching menjadi strategi pembelajaran kreatif berdasarkan paradigma learning. Paradigma learning terlihat dalam empat visi pendidikan menuju abad ke-21 versi UNESCO. Keempat visi pendidikan ini sangat jelas berdasarkan

pada paradigma lerning, tidak lagi pada teaching, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be (Prawitasari, 2015 : 145).

Pada masa sekarang paradigma penggunaan media telah bergeser dari konvensional ke modern. Media modern identik dengan teknologi, media ini sering digunakan oleh guru maupun siswa untuk membantu proses pembelajaran. Selain mudah, tahap mempersiapkan media juga tidak rumit karena alat-alatnya seperti LCD proyektor, mini speaker, ataupun laptop praktis digunakan (Susanto, 2021:66). Media beracuan teknologi misal laptop, LCD proyektor, maupun lainnya menjadi solusi mengatasi keterbatasan guru mengajar sehingga menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru menjadi lebih mudah menyampaikan pesan pembelajaran dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Implikasinya, pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan akan semakin meningkat (Azis dalam Susanto, 2021:66).

Dalam pembelajaran guru sebenarnya telah dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran tetapi masih ada beberapa guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran hanya ala kadarnya saja. Apalagi di masa pandemi covid-19 ini guru harus melakukan pembelajaran secara daring sehingga guru harus mampu memanfaatkan teknologi dan media-media pembelajaran yang ada dengan efektif. Tetapi ada beberapa guru yang masih belum mengetahui bahkan tidak mau mempelajari teknologi-teknologi yang sedang berkembang untuk proses pembelajaran. Apalagi dalam masa pandemi Covid-19 ini penggunaan teknologi menjadi hal penting sekarang, untuk menghindari penyebaran virus ini proses belajar mengajar dilakukang secara daring.

Banyak media-media pembelajaran yang sering digunakan saat melakukan belajar mengajar agar dapat berjalan secara optimal baik telekonferensi atau daring, seperti Zoom, Gmeet, E-Learning, Google Classroom, dan sebagainya. Namun dengan pembelajaran daring, bisa saja terjadi kesenjangan antar peserta didik karena perbedaan tingkat literasi digital dan kepemilikan fasilitas, serta kualitas sinyal di setiap daerah berbeda-beda.

SIMPULAN

Sebagai seorang guru sejarah tentu perlu mempelajari strategi pembelajaran. Strategi belajar mengajar perlu dirancang dan diterapkan guru ketika akan dan saat melaksanakan pembelajaran. Dengan strategi pembelajaran yang baik, tentunya akan dapat dihasilkan hasil pembelajaran yang maksimal. Dengan merencanakan suatu pembelajaran guru juga menentukan strategi apa yang akan digunakan ketika akan melakukan pembelajaran.

Pembelajaran sejarah di sekolah pada umumnya masih bersifat konvensional yakni metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas serta berisi banyak hafalan sehingga siswa merasa tidak nyaman dan terbebani dalam pembelajaran sejarah. Hendaknya metode yang digunakan hendaknya diajarkan berdasarkan hal-hal yang erat kaitannya dengan

kehidupan sehari-hari siswa, sehingga proses pembelajaran akan lebih berarti dan menyenangkan bagi siswa.

Di masa pandemi covid-19 ini guru harus melakukan pembelajaran secara daring sehingga guru harus mampu memanfaatkan teknologi dan media-media pembelajaran yang ada dengan efektif. Banyak media-media pembelajaran yang sering digunakan saat melakukan belajar mengajar agar dapat berjalan secara optimal baik telekonferensi atau daring, seperti Zoom, Gmeet, E-Learning, Google Classroom, dan sebagainya.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Barlian, I. (2013). BEGITU PENTINGKAH STRATEGI BELAJAR MENGAJAR BAGI GURU?. *Jurnal Forum Sosial*. 6(1). 241-246
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Muthohharoh. (2014). IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBELAJARAN SEJARAH STUDI MINAT DAN PEMAHAMAN SEJARAH PADA SISWA. *Indonesian Journal of History education*, Vol. 3 (1) .
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Susanto, Heri. 2014. *Seputar Pembelajaran Sejarah (Isu, Gagasan dan Strategi Pembelajaran)*. Aswaja Pressindo.